
STORYTELLING CIENTÍFICO: PODCASTS NARRATIVOS COMO FERRAMENTA PARA FALAR SOBRE CIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.19567754

Amanda Vale de Deus Pinna¹

¹Ciências Biológicas – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: nandavalepinna@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6737527035553954>

Waldiney Mello²

²Ciências Biológicas – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: neymello.ictio@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0340314629582881>

RESUMO: Esse trabalho explora o uso de *storytelling* como uma estratégia em *podcasts* voltados para ciência e divulgação científica. A proposta é investigar se essa técnica é aplicada e como essa aplicação ocorre, caso existente. Para isso, foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa de diversos *podcasts* nacionais, examinando a presença dos elementos dessa metodologia, como a personificação, existência de arcos narrativos e apelo emocional, como eles são incorporados aos episódios e a influência que esses elementos podem possuir nos episódios que contam com o seu uso, utilizando plataformas que oferecem dados numéricos sobre esses programas. Os resultados mostram que, apesar do *storytelling* ser conhecido, sua implementação nos *podcasts* varia de forma significativa, com alguns episódios os utilizando extensamente, enquanto outros o aplicam mais superficialmente. Por fim, pode-se concluir que o uso dessa técnica pode ser uma ferramenta poderosa na comunicação científica, porém com um amplo espaço inutilizado na indústria, esse que poderia ser melhor investido para aumentar o potencial que a divulgação científica possui.

Palavras-chave: Ciência, Comunicação, Divulgação Científica, Educação Informal, Narrativa, *Podcast*, *Storytelling*.

1. INTRODUÇÃO

Uma busca atual dentro do ensino de ciências e biologia é o desenvolvimento de metodologias ativas. Essa é uma concepção que busca desenvolver o pensamento crítico dos alunos através dos entendimentos que eles adquirem e descobertas que realizam ao longo de seu aprendizado (MELO et al., 2014). Ou seja, essas metodologias são consideradas ativas, pois o estudante atua na construção do seu próprio aprendizado. Nesse sentido, uma das propostas

dentro dessa área está ligada ao uso de tecnologias voltadas para a comunicação, essas que se tornaram bastante proeminentes com a chegada da pandemia de COVID-19, porque, por conta do isolamento social, era imprescindível um avanço nessa área, especialmente considerando o surgimento das aulas no formato remoto e, em seguida, híbridas, e a necessidade de dinâmicas que fossem capazes de motivar os estudantes diante da nova realidade (DE ARAUJO et al., 2023). O crescimento do uso tecnológico em sala de aula também se relaciona com a popularização das Tecnologias Digitais da Comunicação e da Informação (TDICs), tecnologias digitais que, por se conectarem à *internet*, aumentam a comunicabilidade de seus usuários e as possibilidades de atuação em sala de aula (ANJOS & SILVA, 2018).

Pensando justamente na união de metodologias de ensino e tecnologia e o contexto em que essa necessidade se amplificou, um formato de conteúdo se tornou bastante popular: os *podcasts*. Originados a partir da união entre os ideais da radiofonia clássica, com sua acessibilidade e popularidade, e a *internet*, com sua possibilidade de criar um ambiente dialógico (PINNA et al., 2024), esse formato de mídia cresceu bastante recentemente, especialmente por conta da pandemia. De acordo com o Grupo Globo, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, pode ser constatado que 57% dos participantes da pesquisa em questão afirmaram começar a ouvir *podcasts* por conta da obrigatoriedade de permanecer em casa. Além disso, em 2022, a Associação Brasileira de Podcasters (Abpod) informou que o Brasil é o 30º país que mais pesquisou o termo “*podcast*”, representando um crescimento de 43% das buscas por essa palavra no território nacional. A associação também divulgou que, no Brasil, 40% dos 120 milhões de usuários da *internet* já ouviram pelo menos uma vez algum *podcast*. Esse formato permite que muitos tipos de conteúdos possam ser compartilhados por facilitar a produção, a transmissão e garantir a autonomia dos produtores desses programas (CARVALHO, 2020). Dentre as possibilidades de produções temos a ciência, que é bastante popular dentro do mundo dos *podcasts*, sendo o 3º tema mais ouvido nesse contexto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODCASTERS, 2019). Isso pode ter relação com a facilidade que os *podcasts* possuem de abordar assuntos variados, estimulando a imaginação do ouvinte, pois ele pode criar as imagens do que está sendo reproduzido em sua mente. Essa habilidade que o consumidor possui de visualizar, porém, está diretamente ligada com a forma que a informação está chegando até ele, porque a construção da mensagem é de extrema relevância para o seu entendimento completo (COSTA, 2023).

Nesse sentido, é importante entender quais são as alternativas que os *podcasts* possuem para ajudar o ouvinte e guiar a sua compreensão dos tópicos abordados, especialmente no

sentido das ciências, onde alguns conceitos podem se configurar e existir de modo abstrato ou de difícil visualização fora do espaço de um laboratório com uso de equipamentos específicos, permanecendo distante do imaginário popular. Pensando nas divisões que o conteúdo pode assumir, Carvalho (2009) criou uma taxonomia de *podcasts*, considerando uma divisão em quatro categorias distintas para *podcasts*: expositivo/informativo, onde há a explicação e apresentação de um conteúdo; feedback/comentário, onde temos comentários críticos, contudo sempre construtivos, a um trabalho; instruções/orientações, onde temos um guia para a realização de trabalhos; e materiais autênticos, feitos para um público não-estudantil. Freire (2013), porém, redigiu críticas ao modelo e desenvolveu um modelo que os classifica em três categorias: ampliação tecnológica, com *podcasts* realizados em tecnologias mais antigas como a radiofonia analógica; registro, permitindo gravar um evento; e produção original, esses que são produzidos como *podcast* desde a sua concepção inicial. Por fim, Darzi (2019) criou uma divisão em três grandes grupos: *podcasts* informativos; *podcasts* de formação, em que a intenção é ensinar algo ao ouvinte; e *podcasts* de entretenimento. No grupo voltado para o entretenimento, Darzi o subdivide em dois subgrupos: bate-papo, bastante comum e se estruturando ao redor de uma conversa entre o anfitrião e o convidado, e *storytelling*, em que uma história é contada para a transmissão da informação.

O *storytelling* como estratégia para construção de narrativas pode ser definida como uma descrição de ideias, crenças, experiências ou lições utilizando-se de histórias com o intuito de inspirar emoções e percepções, podendo ser aplicada no contexto tecnológico e audiovisual buscando criar interações, conexões e auxiliar no compartilhamento de informações e na aprendizagem no geral (SANTOS et al., 2022). O uso dessa técnica não é uma novidade, porém, sua versatilidade permite que ela seja aplicada em vários contextos, afinal a técnica se adequa à plataforma em que ela está sendo utilizada, justificando, dessa forma, a importância da sua análise, podendo ser interessante, pois auxilia na conquista do ouvinte, na compreensão das informações e sua fixação por conta da concatenação de ideias ao longo da narrativa (VIANA, 2020; DAHLSTROM, 2014). No geral, para que haja um *storytelling* efetivo, diferentemente do que muitas vezes se espera, não é necessário sempre haver respostas objetivas para perguntas como “quem?”, “onde?”, “o quê?” e “como?”, mas levar o ouvinte por uma jornada sensorial, sinestésica e simbólica pela história a ser contada (VIANA, 2020). Nesse sentido, um bom *storytelling* precisa de uma história instigante e coerente e, no mundo educacional, essa pode ser uma estratégia que ajuda no aprendizado, pois sua capacidade de atrair a atenção e transmitir a mensagem pode fazer com que um aluno seja um membro ativo da construção do seu

conhecimento, ajudando os alunos a desenvolver seu senso crítico, empatia, criatividade, concentração entre outros (MAMEDES, 2023). Com isso, pensando novamente em conteúdos que podem ter partes mais abstratas como muito ocorre nas ciências, o uso das narrativas pode fazer o aluno se envolver de forma mais efetiva e ajudando na construção dos seus conhecimentos, podendo ajudá-los a fazer conexões dos conteúdos com a realidade, eventos recentes e seu cotidiano, por exemplo.

Unindo os dois tópicos principais abordados, pode-se perceber que o *storytelling* em *podcasts* pode ser uma estratégia interessante. Essa já é uma metodologia de sucesso especialmente quando analisa-se *podcasts* de cunho jornalístico, como pode ser visto no caso da série de jornalismo investigativo Serial4. A produção estadunidense foi muito popular, especialmente pelo uso de técnicas narrativas, sendo ouvida por milhões de pessoas, tendo em 2017 aproximadamente 250 milhões de *downloads*, e conseguindo até mesmo uma segunda e terceira temporada, tão populares quanto a primeira. Dessa forma, é possível refletir sobre as possibilidades que essa estratégia possui para difundir as ciências de forma educativa, pois contar a ciência como uma história que pode ser ouvida em qualquer local e a qualquer momento por qualquer pessoa pode ser uma metodologia eficiente para uma maior acesso às informações, mas de um jeito mais dinâmico e que fuja do tradicionalismo de muitos espaços formais de ensino, aproveitando a atração que o tema já parece ter pela sua medalha de bronze de temas mais ouvidos, como mencionado anteriormente.

Portanto, esse trabalho se propõe a analisar *podcasts* brasileiros voltados para ciência e educação e investigar se os elementos de *storytelling* estão sendo aplicados para engajar o público e como eles são utilizados, caso identificados.

2. METODOLOGIA

Esse trabalho se configura como uma análise da presença de elementos narrativos, comuns quando se pensa no uso de *storytelling*, em episódios de *podcasts* exclusivamente brasileiros que possuem ciência e divulgação científica como um de seus temas centrais. Os *podcasts* analisados foram: Scicast, 37 Graus, Oxigênio Podcast, A Terra é Redonda (mesmo), Fisicast, Naruhodo, Rock com Ciência, Alô Ciência?, Ciência e Conservação - DesAbraçando Árvores, Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, Fronteiras da Ciência e Ciência USP. Cada *podcast* foi analisado de forma holística, mas com uso de um episódio específico considerado representativo da maior parte do formato do programa. A análise em questão se ateu a aspectos qualitativos, utilizados parâmetros como a presença de uma estrutura narrativa

clássica, de acordo com a Pirâmide de Freytag, procurando identificar uma exposição, incidente inicial, clímax e uma resolução.

Figura 1 - Pirâmide de Freytag

Fonte: ClearVoice

Também foi investigada se, nesses conteúdos, havia a presença de apelo emocional, com a intenção de cativar o leitor, e outras estratégias para prender a atenção do ouvinte (Mc HUGH, 2020). Metáforas e analogias que pudessem facilitar a compreensão e exemplificar de forma mais palpável também foram consideradas nessa análise (LAKOFF & JOHNSON, 2024), assim como a presença de técnicas de personificação e geração de conexões humanas (RIEDLINGER et al., 2019), ou seja, a presença de personagens marcantes, histórias pessoais ou cientistas como protagonistas ou então a presença de formas de conseguir proximidade com o público com o uso da primeira pessoa, assim como elementos que favorecessem a imersividade como descrição detalhada de ambientes e de pontos da narrativa, assim como o simbolismo, estimula a imaginação dos ouvintes, permitindo sua maior compreensão e uso inteligente da trilha sonora, buscando evocar sensações do consumidor (RIBEIRO, 2024). Outra fonte utilizada para averiguação qualitativa é Bardin (1977) com sua análise de conteúdo que nos leva a observar como é feita a apresentação da trama e o desenvolvimento do enredo, com uso de *plot twists*, viradas inesperadas na história, ou *cliffhangers*, terminando a história ou interrompendo-a em momentos críticos para atizar a curiosidade do ouvinte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram ouvidos 12 títulos de *podcasts* diferentes, porém todos com a mesma temática central: ciência e educação. Após a análise, pode-se perceber alguns padrões dentro dos episódios consumidos. Primeiramente, tivemos o uso de histórias pessoais, anedotas ou exemplos do cotidiano para gerar conexões entre a realidade do público e os temas científicos abordados. Um dos *podcasts* a realizar essa estratégia foi o *podcast* “A Terra é Redonda (mesmo)”, produzido pela revista Piauí, quando, para introduzir o programa intitulado “Imunização racional”, um episódio que falaria sobre o movimento antivacina no Brasil, o apresentador traz a história de uma amiga sua que, no último carnaval antes da pandemia de Covid-19, foi a um bloco com uma fantasia coletiva representando um grupo de anti vacinas como forma de protesto e as reações que sua manifestação gerou.

Outro ponto de interesse observado é a presença dominante do formato de entrevistas e bate-papos nesse contexto de conteúdos educativos. Dentre todos os programas, apenas o “Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas” não contava com essa estratégia em seus episódios. Em alguns casos, esse era o formato predominante do conteúdo, por exemplo, o “Ciência USP” que, desde abril de 2021 até o seu episódio mais atualizado em maio de 2023, tem em todos os seus episódios o foco sendo a conversa com algum especialista sobre o assunto tratado, totalizando 37 episódios com esse formato. Porém, mesmo com a predominância desse modelo, o programa “Naruhodo”, que possui em seu catálogo uma série de episódios focados em entrevistas com cientistas brasileiros para que esses sejam mais conhecidos e possam falar sobre suas pesquisas. Esses episódios trazem um formato mais voltado para uma narração nesses momentos, pois como o intuito é que esses profissionais sejam mais conhecidos, faz sentido que eles sejam colocados como personagens principais de suas histórias, utilizando elementos clássicos de uma narrativa para se situar em seus contextos e detalhar suas trajetórias de vida até o presente. Isso pode ser visto, por exemplo, no episódio em que a entrevistada é a doutora Suzana Tanni, em que ela é perguntada e explica onde ela nasceu, quando nasceu e qual o contexto familiar e social de sua história. Nesse momento, ela assume uma resposta recheada de elementos clássicos do gênero narrativo, além do uso pleno da primeira pessoa para se definir enquanto indivíduo em seu relato pessoal.

Entretanto, além do formato voltado para entrevistas, outra forma que o conteúdo foi apresentado ao ouvinte foi por meio da exposição de fatos sobre a ciência, trazendo uma abordagem mais acadêmica e focada na exposição factual, tentando tornar certos temas mais palatáveis para aquele que estiver consumindo o programa em questão. Isso pode ser visto no episódio “Mecânica Quântica” do *podcast* chamado “Fisicast”. Os apresentadores tentaram

abordar esse tema tão complexo e cheio de mitos ao redor dele e o explicaram falando sobre conceitos como ondas e partículas e os experimentos que levaram às descobertas de sua propriedade de forma leve, buscando serem entendidos, mas se atendo aos fatos e explicações mais do que tentando contar uma história ao redor do tema.

Outro formato encontrado foi justamente com o uso mais predominante de narrativas dentro dos episódios. Dois títulos que se destacaram com o uso dessa estratégia de forma mais isolada, sem atrelar seus métodos a outros, foram 37 Graus e Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas. O primeiro utiliza o *storytelling* de forma bastante interessante, como pode ser visto na introdução ao episódio “Hereditária: o clone do pai da Bia”, esse começa justamente contando a história que intitula o episódio, utilizando-se da presença de diferentes personagens e vozes narrativas, com um enredo que conta com a ajuda da trilha sonora para se tornar ainda mais cativante, descrevendo cenas e momentos que realmente atijam a curiosidade do ouvinte para entender o final do conto. Todavia, um outro recurso é usado para reter a atenção do consumidor até o fim, porque a história não é finalizada de forma linear, ocorrendo o uso de um *cliffhanger* para começar a parte mais científica do roteiro e a justificativa daquela história ter sido a introdução escolhida, com a finalização da história apenas nos últimos minutos do programa. O segundo apresenta uma dinâmica diferenciada, seguindo ao longo de todo o seu episódio um roteiro mais nos moldes de uma história narrativa clássica, com personagens humanos, objetos personificados, um enredo linear com acontecimentos bem colocados em um tempo e espaço narrativo. Algo que pode ser explicado pelo público-alvo ser mais jovem do que o público dos *podcasts* mencionados anteriormente, e, por isso, a necessidade de uma linguagem mais simplificada e uma visualização mais clara dos componentes narrados.

Ou seja, pode-se perceber que, apesar de existir uma variedade de formatos que os *podcasts* voltados para ciência e educação podem apresentar, provavelmente buscando engajar públicos específicos, a maioria dos títulos nesse nicho estão na categoria de entrevistas e bate-papos. Isso pode se dar pela necessidade e compromisso que os cientistas procuram ter quando tratando sobre assuntos que podem vir a ser consideravelmente complexos, especialmente se a ideia é tornar o conteúdo mais acessível para a população fora da academia. Nesse sentido, seria plausível pensar que a busca por especialistas e o tratamento mais denotativo dos fatos e questões abordados está intimamente ligada com a busca pela fidelidade das informações apresentadas e a credibilidade que a presença de uma autoridade no assunto traz (CAPIBERIBE, 2023). Ainda mais em um contexto de crescimento de ideais de anticiência e a presença expressiva de *fake news*, ambos que cresceram em épocas semelhantes à popularidade desse

tipo de mídia: a pandemia (PORTAL G1, 2020; JANONE, 2022). Além disso, o formato é funcional por permitir uma troca direta de informações e ideias ao mesmo tempo em que garante a credibilidade e legitimidade de forma mais automática pela presença de uma voz de autoridade no tópico abordado.

Entretanto, a hegemonia desse modelo de produção expõe uma lacuna óbvia de outras formas de conteúdo, especialmente o *storytelling*. Há um espaço subaproveitado para o uso dessa metodologia para divulgação científica, mas que poderia gerar frutos muito produtivos, pois muitos conteúdos científicos poderiam ser expostos como narrativas integralmente, não apenas usando pequenas doses desse método em pontos esparsos. Afinal o modelo oferece um potencial para cativar a audiência, ainda mais ao considerarmos a criação de conexões emocionais, contextualização de conceitos complexos, possível identificação do público com os personagens ou eventos apresentados, porque uma história científica pode ter elementos do cotidiano do público-alvo, tornando o apresentado mais concreto (SANTOS et al., 2022). Contar histórias também é uma técnica usada com crianças, uma faixa etária em que geralmente as informações são dadas de modo a termos uma fácil compreensão, porém não é a única faixa etária que poderia se beneficiar da presença de uma transposição didática eficiente.

Por fim, é interessante pensar nos motivos para a existência desse vácuo e é possível pensar em dois motivos para que esse fenômeno ocorra. O primeiro deles é o desafio técnico que existe para criar uma narrativa envolvente, pois além da ideia do enredo é necessária a habilidade para se criar um roteiro, técnicas de edição e sonorização, estratégias que, como visto, são utilizadas para criar uma atmosfera ainda mais imersiva para o ouvinte. Afinal, essas características podem ser vistas como decisivas para uma boa condução da história (MAMEDES, 2023). O segundo tem relação com a percepção que alguns podem ter de que uma história não necessariamente se atém aos fatos ou não será transmitida com a mesma objetividade e rigor, ignorando, porém, a capacidade do *storytelling* de incorporar dados e evidências de forma eficaz e íntegra, como muitas vezes já é feito nas esferas jornalísticas que se utilizam dessa metodologia (VIANA, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, é possível perceber que há um nicho mais explorado do que outros no processo criativo dessas mídias. E, embora seja um método prático e aceito, pode limitar o crescimento de outras estratégias com grande potencial que ainda podem ser mais exploradas dentro do universo da divulgação científica, educação e *podcasts*. O *storytelling*, com sua capacidade de

transformar a forma como as histórias contadas são entendidas pelo público, ainda pode ser muito mais utilizado para buscar engajamento e retenção da atenção. Felizmente, com o avanço das tecnologias e a popularização desse tipo de mídia, há uma crescente adesão do uso das técnicas de *storytelling* no universo dos *podcasts* dentro das plataformas voltadas para esse conteúdo (RIBEIRO, 2024). Essa realidade é ainda mais otimista quando se analisa a presença de uma abordagem híbrida que, apesar de não englobar os elementos narrativos de forma majoritária, ainda assim é aberta para o uso de partes.

Dessa forma, pode-se notar um começo de mudança nos conteúdos em prol de transformar os *podcasts* em ferramentas ainda mais impactantes para a comunicação científica e a educação, garantido não apenas a compreensão do público, mas também seu envolvimento emocional, reflexão e conexão.

REFERÊNCIAS

ANJOS, A. M. dos; SILVA, G. E. G. da. Tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC) na educação. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, Secretaria de Tecnologia Educacional, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODCASTERS. PodPesquisa 2018. [s.l.]: ABPod, 2018. [Dados de pesquisa].

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODCASTERS. Podpesquisa: 2019. [s.l.]: ABPod, 2019. [Dados de pesquisa].

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODCASTERS. PodPesquisa 2019-2020. [s.l.]: ABPod, 2020. [Dados de pesquisa].

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977

CAPIBERIBE, C. de L.; DE QUEIRÓS, W. P.. DA CRENÇA AO CONHECIMENTO: REPENSANDO O PAPEL DO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E NA EPISTEMOLOGIA. *Problemata-Revista Internacional de Filosofia*, v. 14, n. 5, p. 55-80, 2023.

CARVALHO, A. A. A. Podcasts no Ensino: Contributos para uma Taxonomia. Ozarfaxinars, Matosinhos, [s.v.], n. 8, não paginado, 2009

CARVALHO, A. S. Podcast como ferramenta de divulgação científica: um estudo de casos comparados. 2020.

COSTA, K. de O. Ciência sonora: uma análise da narrativa em podcasts de divulgação científica. 2023.

DAHLSTROM, M. F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. PNAS v. 111, suppl. 4, p. 13614-13620, 2014.

DARZI, R. Conheça os diferentes tipos de podcasts. Agência IMM, São Paulo, 11 jun. 2019.

DE ARAÚJO, J. P. et al. USO DAS TDICs NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES. Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e Educação, v. 23, n. 2, p. 177-195, 2023.

FREIRE, E. P. A. Podcast na educação brasileira: natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação. 2013. 338 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

IBOPE; Globo. Podcasts e a crescente presença entre os brasileiros. Ibope e Grupo Globo, 2020.

JANONE, L. Compras online e consumo de podcast têm boom durante a pandemia, diz pesquisa. CNN, 2022.

LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metaphors we live by. University of Chicago Press. Chicago, IL. 2024.

MAMEDES, H. P. N. Storytelling como estratégia de ensino–aprendizagem da química pelo enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade. 2023.

Mc HUGH, S. Podcasts: o rádio reinventado. UNESCO. 2020.

MELO, T.; TACAHASHI, D.; FREITAS, P.; OLIVEIRA, P.. O olhar do docente acerca dos alunos que trabalham inseridos nas metodologias ativas de aprendizagem. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 134–138, 2014

PINNA, A. V. de D., BREVES, C. C., WALDNEY, M. A RADIOEDUCAÇÃO NO ENSINO INCLUSIVO E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: IMPACTOS DE 100 ANOS. In: Congresso Internacional Movimentos Docentes, 2024, Online. v. 3, p. 1404 - 1411, 2024.

PORTAL G1. Mais de 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em uma fake news sobre coronavírus. 03 de maio de 2020.

RIBEIRO, E. M.. O radiojornalismo narrativo como gênero de divulgação científica: uma análise do podcast 37 Graus. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Jornalismo)-Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

RIEDLINGER, M. et al. Telling stories in science communication: case studies of scholar-practitioner collaboration. Journal of Science Communication, v. 18, n. 5, p. Article number: N01, 2019.

SANTOS, M.; LIMA, D. L.; SILVA, A. P. Aprendizagem de modelos atômicos utilizando o Storytelling ambientado na história da ciência. História da Ciência e Ensino: construindo interfaces, v. 25, p. 250-262, 2022.

VIANA, L. O uso do storytelling no radiojornalismo narrativo: um debate inicial sobre podcasting. RuMoRes, v. 14, n. 27, p. 286-305, 2020.

Agradecimentos

Agradeço aos membros do Laboratório de Tecnologias Educacionais Disruptivas (LATED) da UERJ por me acolher e me permitir a oportunidade e honra de escrever esse trabalho com ligação a esse grupo de pesquisa.
